

COMO O LUTO PODE AFETAR O DESEMPENHO ACADÊMICO: OS DESAFIOS DO ESTUDANTE E A VOLTA AO CONTEXTO ESCOLAR

¹Agatha Fialho Rocha; ²Alexandre Maslinkiewicz; ³Grazielle Maria Coutinho Dias.

¹Graduada em Estética e Cosmética pela UNIFG – Pernambuco, ²Farmacêutico formado pela Universidade Federal do Piauí, ³Bacharel de Enfermagem pela Faculdade Estácio de Alagoas-Maceió.

e-mail: prof.agathafialho@gmail.com

Introdução O luto é um processo emocionalmente desafiador que pode afetar diversos aspectos da vida de um indivíduo, incluindo seu desempenho acadêmico. A perda de um ente querido pode desencadear uma série de reações psicológicas e físicas que interferem na capacidade do estudante de se concentrar, aprender e participar das atividades escolares. **Objetivo** Analisar como o luto pode afetar o desempenho acadêmico dos estudantes, identificando os principais desafios enfrentados e discutindo estratégias eficazes para apoiar sua reintegração ao ambiente escolar. **Metodologia** Realizou-se uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, analisando estudos e pesquisas recentes sobre Luto e Efeitos entre os anos 2019 à 2023. Utilizamos os descritores (Luto, Volta as aulas, Luto pandemia e o contexto escolar), nas bases de dados google acadêmico, Scielo , selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 25 artigos, utilizando-se apenas 10 artigos. **Resultados e Discussão** O luto pode ter um impacto significativo no desempenho acadêmico dos estudantes, manifestando-se através de sintomas como dificuldades de concentração, falta de motivação, baixo rendimento escolar e absenteísmo. O processo de luto também pode desencadear problemas emocionais, como ansiedade, depressão e raiva, que interferem na capacidade do estudante de se envolver efetivamente nas atividades escolares. Além disso, são identificados fatores de risco que podem agravar os efeitos do luto no desempenho acadêmico, como falta de suporte social, estigma associado ao luto e pressão acadêmica. É importante uma abordagem sensível e compreensiva por parte dos educadores e profissionais de saúde escolar para apoiar os estudantes enlutados. Estratégias como flexibilização do currículo, oferecimento de suporte emocional individualizado, criação de grupos de apoio e comunicação aberta com a família são discutidas como formas eficazes de facilitar a reintegração do estudante ao ambiente escolar. Além disso, são exploradas maneiras de promover uma cultura escolar de compaixão e apoio mútuo para lidar com o luto de forma mais eficaz. **Conclusão** Ao compreender os desafios enfrentados pelos estudantes enlutados e implementar estratégias de apoio adequadas, educadores e profissionais de saúde escolar podem desempenhar um papel fundamental na facilitação do retorno bem-sucedido desses estudantes ao contexto escolar. Mais pesquisas e investimentos são necessários para desenvolver intervenções eficazes e promover um ambiente escolar mais compassivo e inclusivo para todos os estudantes, independentemente de suas experiências de luto.

Palavras-chave: Desafios; Contexto escolar; Instituição e o luto; Falta de apoio; Profissionais.

Área Temática: Aspecto psicológicos do luto.